

Morena Tartari

University of Antwerp, Belgium

Uncertain futures. Single mothers and practices of resistance in judicial contexts

Introduzione

Attraverso la ricerca STRESS-Mums, questo articolo presenta, da un lato, le incertezze quotidiane e le pratiche di resistenza utilizzate da un campione di madri sole durante il percorso giudiziario riguardante la dissoluzione della loro unione di coppia; dall'altro lato, mostra le potenzialità dell'approccio sociologico dell'Etnografia Istituzionale (di cui si userà l'acronimo in lingua inglese, IE), creato dalla sociologa canadese Dorothy Smith (1987, 1990, 2005), e come esso consenta di analizzare le questioni legate al genere e, in particolare, le discrepanze tra la realtà quotidiana delle partecipanti e i discorsi e le pratiche delle istituzioni giudiziarie (Tartari 2021a), offrendo strumenti ai policy-makers per l'inclusione sociale (Tartari 2021b).

Lo studio STRESS-Mums, condotto in quattro paesi europei, ha indagato i percorsi di un campione di madri durante la fase della loro separazione e/o divorzio, in alcuni casi complicato da IPV e dalla solitudine di fatto nel prendersi cura dei figli e della famiglia.

Perciò, con il termine madri sole, mi riferisco qui a quelle madri che hanno la maggior parte o l'intero onere di cura e organizzazione dei figli e della famiglia.

Inizialmente ispirato dalla teoria sociale di Pierre Bourdieu (1998a; 1998b) e dall'analisi critica di essa proposta da Atkinson (2014), il progetto ha poi utilizzato l'approccio dell'IE

volendo considerare il ruolo dei testi normativi e delle istituzioni nel dare forma ai percorsi delle madri attraverso le istituzioni giudiziarie.

In altre parole, in questa ricerca, l'IE consente di comprendere le pratiche discorsive, mediate dai testi, che definiscono la famiglia e la genitorialità come saperi incorporati, le relazioni di dominio che fanno forma alle esperienze quotidiane delle madri a livello microsociale, e le pratiche di resistenza alla concezione di famiglia e di ruoli di genere normativamente organizzati.

Pertanto, lo scopo principale di questo articolo è mostrare come la percezione dell'incertezza e dell'insicurezza (Bauman 1999) sia intrecciata alle pratiche di resistenza che queste madri mettono in atto. Lo scopo è inoltre mostrare come l'IE possa essere considerata un approccio *gender-sensitive* allo studio dei problemi sociali (Smith 1990; 2006; Manicom & Campbell 1995).

L'articolo è organizzato in quattro sezioni. La prima presenta la letteratura internazionale e i concetti che hanno costituito il background per lo sviluppo della ricerca. La seconda presenta l'IE in quanto teoria e metodo utilizzato nel progetto di ricerca, mettendone in evidenza le peculiarità che la rendono un approccio sociologico alternativo e le potenzialità come strumento per supportare l'inclusione di gruppi sociali in posizione subalterna. La terza sezione presenta la ricerca e ne discute i risultati, approfondendo in particolare i materiali provenienti da una fase della ricerca e dando rilievo a discorsi e pratiche che spesso risultano poco visibili e che sono invece fondamentali per garantire l'inclusione sociale delle madri sole.

1. Madri sole e esclusione sociale

L'idea del progetto di ricerca presentato in questo articolo nasce dagli studi condotti da Rossana Trifiletti e Franca Bimbi (Bimbi 2000; Trifiletti & Bimbi, 2006) sulle condizioni delle madri sole in Italia, i quali evidenziano quanto i problemi delle madri sole siano sommersi e quanto alcuni discorsi intrinsecamente connessi con una cultura patriarcale pervadano anche le istituzioni e non consentano alle madri di raggiungere l'inclusione sociale necessaria per se stesse e i propri figli. I dati raccolti da Trifiletti e Bimbi, seppur risalenti a quasi vent'anni fa, sono coerenti con lo scenario tratteggiato internazionalmente da studi più recenti rispetto alla condizione delle madri sole (Bernardi and Mortelmans 2018; Nieuwenhuis and Maldonado 2018). La maggior parte dei genitori soli sono infatti donne. L'11% dei capifamiglia con figli sono donne, mentre solo il 3% sono uomini (Nieuwenhuis 2020). Le madri sole fanno esperienza della mancanza di molteplici risorse. Sono ad esempio esposte al rischio di povertà molto più che le famiglie con due genitori, non hanno forme adeguate di impiego (che spesso è instabile, insufficiente, o non adeguatamente remunerato), non hanno reti di supporto familiare e sociale adeguate (e ciò, ad esempio, genera difficoltà nella conciliazione tra il lavoro e la cura dei figli, godono di una salute peggiore rispetto alle altre madri a causa della mancanza di tempo per sé e di denaro sufficiente per curarsi. Inoltre, mostrano una capacità diminuita nel superare lo stress in diversi ambiti della loro vita, e livelli di soddisfazione rispetto alla propria vita inferiori rispetto alle altre madri (Pollmann-Schult 2018). Le politiche a sostegno delle madri sole vengono descritte come inadeguate o assenti (Nieuwenhuis and Maldonado 2018).

L'essere sole nella conduzione della vita familiare – anche se in maniera a volte transitoria a causa del fenomeno del *repartnering* – espone quindi a molti rischi per sé e i propri figli e interferisce con le traiettorie di numerosi ambiti della loro esistenza. Un ruolo chiave sembra

esser giocato dalla classe sociale di appartenenza, dai regimi di welfare dei diversi paesi, dal contesto culturale (Bernardi and Mortelmans 2018)

Da questi studi nasce la riflessione che le madri sole, in certe condizioni e contesti, godano solo parzialmente dei loro diritti di cittadinanza e che ancora lunga sia, nell'ambito delle politiche sociali, la strada da compiere per raggiungere una reale inclusione sociale e una sicurezza sociale. Inoltre, ci sono studi – seppur non presenti nel contesto italiano – che mostrano lo stigma sociale di essere madri sole e le conseguenze che ne derivano per sé e i figli (si veda ad es., Jun 2019; Hertog 2020)

La questione della stigmatizzazione della condizione di queste madri è strettamente connessa alla concezione odierna della famiglia. Le odierne definizioni di genitorialità hanno una natura controversa: appaiono come categorie di pensiero reificate in base al genere (Berger & Kellner 1964) e “incorporate in norme culturali che enfatizzano il concetto di nucleo familiare basato sull'ideale di una diade genitoriale convivente” (traduzione mia) (Bernardi & Mortelmans, 2018; Coltrane & Adams, 2003).

Gli autori osservano come “le norme condivise rispetto alla genitorialità in Europa indichino, ancora ampiamente, che due genitori conviventi con i figli siano da considerare la condizione preferibile e più appropriata” (traduzione mia) (Bernardi & Mortelmans 2018). La genitorialità “sola” viene anche definita come un modo “non convenzionale” di essere e fare i genitori, e riguarda un numero crescente di bambini. Per questo motivo attrae l'interesse dei ricercatori (per un'ampia rassegna della letteratura sul tema in Europa si veda, Tartari 2022). Le madri sole si ritrovano così escluse dalla definizione (ortodossa) dominante di famiglia e, ipoteticamente, si ritrovano a sfidarla e a proporre definizioni eterodosse di genitorialità, meno legittimate e, di fatto, incarnate dalle loro famiglie.

Un circoscritto lavoro di ricerca sulle carriere delle madri sole (Tartari 2015), le loro autodefinizioni e le loro strategie per negoziare e superare le difficoltà della vita quotidiana e l'iter giudiziario ha consentito di raccogliere dati preliminari utili a supportare lo sviluppo della ricerca qui presentata. È proprio il percorso giudiziario, civile e penale, spesso trascurato nell'analisi empirica, a determinare le traiettorie delle madri e dei loro figli e le risorse che avranno a disposizione. E l'iter giudiziario di queste madri prende forma dai discorsi istituzionali, dalle pratiche e dai testi che lo governano. È quindi nella *transizione* dalla genitorialità di coppia a quella sola che si possono individuare molti dei fattori e dei processi che influenzeranno la vita successiva di quelle donne e di quelle famiglie. Purtroppo, questa fase di transizione, in particolare rispetto al passaggio attraverso le istituzioni giudiziarie, è poco studiata.

La prospettiva offerta dai *life course studies* suggerisce invece l'importanza di studiare questo periodo di transizione e di definirlo come “un periodo di rapidi cambiamenti nel corso della vita, quando gli individui ridefiniscono uno o più dei loro ruoli sociali e passano da una fase a un'altra” o come “un punto di svolta nella vita, quando gli individui sfidano e ridefiniscono le aspettative future e le traiettorie in modi fondamentali” (traduzione mia) (Bernardi & Mortelmans 2018). Le aspettative verso il futuro sono quindi un aspetto che entra in interazione con altri fattori di cui le madri fanno esperienza e va a modellare il loro agire. Le madri sole e la loro solitudine sono inoltre poco studiate in relazione all'esser (state) vittime di Intimate Partner Violence (IPV), e in relazione agli effetti che ciò ha in relazione al loro iter giudiziario sia in ambito penale che civile.

Il quadro complessivo tratteggiato dalla letteratura consente comunque di evidenziare come la mancanza di inclusione sociale generi – richiamando le categorie baumaniane – una condizione di incertezza e, quindi, di insicurezza personale che necessita di essere presa in

considerazione anche in relazione alle strategie che le madri mettono in atto per contrastare l'incertezza nei confronti del futuro e lo stigma sociale. Come vedremo nella prossima sezione, IE in quanto approccio sociologico ci consente di comprendere meglio la realtà quotidiana delle madri sole e di ricostruire alcune dinamiche sociali che caratterizzano tale periodo di transizione.

2. L'Etnografia Istituzionale come approccio gender-sensitive

L'etnografia istituzionale non va confusa con la più nota etnografia organizzativa. Smith pubblica i primi sull'IE negli anni 80. L'approccio è una combinazione dell'etnometodologia di Garfinkel e del metodo materialista di Marx. Alcune riformulazioni recenti (Campbell, Gregor 2002; McCoy 2013; Vaughan and Luken 2021) collocano però l'approccio oltre la prospettiva femminista in cui è nato. Infatti, Smith sviluppò l'approccio iniziando dalla sua esperienza con il movimento femminista negli anni Sessanta. IE ha un proprio lessico, una propria terminologia, che nel contesto dell'articolo si cercherà di rendere comprensibile anche a chi non ha familiarità con tale approccio.

IE è un approccio empirico che consente di comprendere i legami tra i contesti locali della vita quotidiana (a livello micro-sociologico), le organizzazioni e i processi translocali di amministrazione e governance (a livello meso e macro). La nozione di "istituzione" non si riferisce a un tipo di organizzazione, ma a gruppi di relazioni mediate dai testi e organizzate attorno a particolari relazioni di dominio (ad esempio, istruzione, salute, giustizia, ecc.). In altre parole, IE indaga i processi organizzativi coordinati dai testi, tenendo in considerazione il punto di vista dei partecipanti (*standpoint*). Con il termine "relazioni di dominio" o "funzioni di governo" Smith (1999) indica un complesso campo di coordinamento e controllo dell'esperienza locale dei partecipanti. Nell'IE, le istituzioni sono considerate come generatori

di potere attraverso le funzioni di coordinamento del linguaggio e dei testi (Smith 2005, 226-7).

L'etnografia istituzionale non è quindi solo un metodo di ricerca, ma è in primis un approccio teorico con alcuni elementi in comune rispetto alla Grounded Theory. In modo simile alla GT, ma per certi versi in modo più accentuato, IE ci mette in guardia contro le gabbie concettuali, che vengono definite da Smith come una sorta di bolla ontologica.

IE porta al centro dell'analisi sociologica il punto di vista dei soggetti della ricerca, in particolare quello delle donne, con l'obiettivo di rendere visibile la complessità delle relazioni di dominio. Diviene così possibile esplorare il ruolo dei testi che regolano la vita quotidiana delle persone, e l'interfaccia tra partecipanti, professionisti e istituzioni.

L'IE nasce proprio come approccio per studiare le discrepanze (*disjunctures*) tra i bisogni delle donne (Smith 2005) e le risposte istituzionali ad essi. Questa caratteristica ha consentito ad IE di svilupparsi come approccio *gender sensitive* e come approccio utile ad esplorare l'esperienza e i punti di vista di gruppi sociali che hanno scarso o nullo potere negoziale con le istituzioni. Va precisato che l'analisi dello *standpoint* non prende in considerazione le opinioni e le emozioni delle intervistate, ma le descrizioni delle pratiche e delle esperienze.

IE pone attenzione al lavoro quotidiano dei partecipanti nell'accesso alle istituzioni. Il concetto di "lavoro" in IE non riguarda ciò per cui le persone sono pagate, ma ciò che le persone fanno e che richiede tempo, impegno e sforzo. Questa concezione di "lavoro" orienta il ricercatore verso ciò che le persone stanno effettivamente facendo mentre partecipano, in qualsiasi modo, ai processi istituzionali.

Ad esempio, Pence (2001) esaminò l'organizzazione dei processi giudiziari relativi agli abusi domestici dal punto di vista delle donne maltrattate e intervistò diversi professionisti giudiziari coinvolti negli Stati Uniti. I risultati mostrano che i testi e le sequenze istituzionali

organizzano la vita di mariti e mogli fino a quando non scompaiono come agenti nel processo.

In Norvegia, Bertelsen (2021) adotta il punto di vista dei genitori per esplorare come le loro conoscenze ed esperienze vengono modellate attraverso gli incontri con professionisti in fase di valutazione nei casi di divorzio altamente conflittuali.

Rispetto al tema delle resistenze, pur rifiutando il framework dei *resistance studies* perché troppo vincolanti sul piano concettuale, alcuni studiosi nell'ambito dell'IE hanno indicato numerose possibilità per lo studio delle resistenze quotidiane con l'opportunità per riflettere sull'agency dei soggetti.

Al fine di rilevare le resistenze dei partecipanti, l'IE necessita di studiare i discorsi e gli atti che si oppongono al discorso dominante (Sorensen et al. 2020, 210-11). L'analisi di questi atti richiede un lavoro di analisi delle discrepanze tra i significati che a quegli atti attribuiscono i partecipanti e i significati attribuiti dal ricercatore. Nell'analizzare le resistenze è così possibile mappare le relazioni di dominio che possono essere più o meno visibili a partecipanti e ricercatori e capire come queste forme di resistenza sono organizzate.

IE è anche definita come una «sociologia per le persone» in quanto contribuisce alla produzione di conoscenza utile per analizzare le relazioni di dominio in cui le persone vivono. Con diversi metodi e approcci a disposizione (Luken & Vaughan 2021), l'IE si pone come un approccio prezioso per informare i policy-makers rispetto ai problemi sociali e alle condizioni di particolari gruppi sociali.

Va infine menzionato che un contributo fondamentale nell'ambito dell'IE, è lo studio di Allison Griffith (Griffith & Smith, 2005) sulle madri sole. Griffith sviluppò una ricerca sulle opinioni degli insegnanti sui genitori single ed evidenziò come la genitorialità delle madri venisse definita da uno standard idealizzato rispetto al quale lei stessa aveva imparato a rappresentarsi la propria genitorialità come carente rispetto a quello standard.

3. Dare rilievo al punto di vista delle madri

Il progetto STRESS-Mums è stato ispirato dalle riflessioni di Griffith. A differenza di quello studio che si concentrava sull'ambito dell'educazione, STRESS-Mums si concentra sull'ambito della giustizia. Il progetto infatti mira a mettere in rilievo i punti di vista delle madri sole che attraversano la transizione dalla condizione di coppia a quella di "single". In particolare, lo studio ha analizzato il periodo di valutazione, in sede giudiziaria, per l'affidamento dei figli e le decisioni per il mantenimento dei figli e per altri obblighi, cercando di mettere a fuoco le pratiche che garantiscono l'inclusione sociale opera.

L'IE ha consentito di rilevare le connessioni tra gli aspetti micro dell'esperienza delle madri nella vita quotidiana e i processi istituzionali di amministrazione e governance del sistema giudiziario. L'IE ha inoltre consentito di indagare le pratiche discorsive mediate dai testi che vanno a definire la famiglia e la genitorialità (come competenze incorporate) e le relazioni di dominio che danno forma all'esperienza quotidiana delle madri. Ha quindi consentito di indagare quelle che sono le pratiche di resistenza alle concezioni normative della famiglia. In altre parole, particolare attenzione è stata dedicata alle strategie quotidiane e alle pratiche sociali delle madri sole nel negoziare, da un lato, la definizione dominante (ortodossa) di famiglia proposta da istituzioni e professionisti, e, dall'altro, le definizioni (eterodosse) meno legittimate e proposte dalle madri sole e dalle loro famiglie.

Le pratiche di resistenza delle madri in questa transizione (ad esempio, istanze, denunce, etc.) sono state analizzate non solo nei loro significati materiali (ad es., richiesta di assegni di mantenimento per i figli, abitazione, e così via), ma anche in quelli simbolici.

Con attenzione alle intersezioni di genere, etnia e classe sociale, lo studio ha raccolto dati in Belgio, Italia, Spagna e nel Regno Unito attraverso interviste discorsive a madri sole,

professionisti del sistema giudiziario (avvocati, assistenti sociali, esperti nominati dal tribunale) e attivisti per le questioni di genere, che hanno lavorato negli stessi tribunali locali a cui hanno avuto accesso le madri, osservazione partecipanti, analisi di documenti e sessioni di photo-voice che hanno coinvolto madri e professionisti. Per quanto riguarda il processo di reclutamento, sono state selezionate le madri con figli di età compresa tra 3 e 18 anni e che avevano chiesto al tribunale l'affidamento esclusivo dei figli (successivamente concesso o non concesso).

I primi passi di una ricerca condotta con IE richiedono di identificare la *problematica* della ricerca. Le interviste esplorative condotte con madri e professionisti evidenziavano alcune *disgiunture* tra le pratiche discorsive delle istituzioni e i bisogni delle madri nella loro quotidianità. Questi primi dati raccolti mi consentirono di delineare meglio la problematica di studio e le domande da porre agli intervistati. Realizzai poi una prima intervista di ricerca con le madri (dieci per ogni paese coinvolto) e una seconda intervista più focalizzata sugli atti giudiziari. Indagai inoltre l'esperienza dei professionisti (quattro per ogni paese coinvolto) e degli esperti in questioni di genere (uno per ogni paese coinvolto). Includere i professionisti nella ricerca aveva l'obiettivo di comprendere come avviene il processo di "lettura", di "traduzione" e di "interpretazione dei testi che regolano quella transizione legale, quindi il processo di lettura *da parte dei* professionisti *alle* madri, e come in questi testi e in questi processi di lettura, traduzione e interpretazione la dimensione di genere venga considerata. I testi presi in considerazione riguardano la legge che regola l'affido dei minori nelle separazioni dei genitori, altri documenti/testi come ad esempio i codici civili e penali, le linee guida professionali che regolano le valutazioni delle coppie genitoriali, le leggi e linee guida che regolano le situazioni in cui è presente IPV.

Infine, è stato possibile organizzare un'attività di photovoice con le madri chiedendo loro di raccogliere immagini e completare mappe del loro percorso nel sistema giudiziario.

Nello studio ci sono quindi diversi livelli in cui la dimensione di genere viene indagata: quella dei testi, quella delle pratiche quotidiane, quella dei discorsi istituzionali.

In questo articolo vengono presentati e discussi solo alcuni dati relativi al campione italiano, lasciando sullo sfondo i dati relativi agli altri paesi.

Nel campione italiano sono presenti madri vittime di violenza domestica e nella ricostruzione, durante le interviste, di come i testi e i discorsi avevano organizzato il loro percorso, sono emerse numerose criticità relative ai testi, alle pratiche, e ai discorsi delle istituzioni.

Il materiale di ricerca raccolto è molto corposo. Qui verranno mostrati alcuni risultati che consentono di discutere i diversi tipi di insicurezza di cui fanno esperienza queste madri nel percorso della separazione, il loro collegamento ai testi normativi, le pratiche e discorsi delle istituzioni. I casi selezionati descrivono situazioni e tipologie comuni ad altre intervistate.

Il primo caso è quello di M. L'intervista e il successivo photovoice con M. consentono di mettere in rilievo il suo punto di vista rispetto all'insicurezza lavorativa e personale e agli sforzi compiuti nella quotidianità.

M. è una giovane donna, madre di due bambini, immigrata in una regione del nord Italia dove incontra il partner. Vittima di IPV, decide di separarsi dopo essere stata aggredita dall'ex partner per strada. Al momento della separazione, ha completato solo la scuola dell'obbligo, non ha un lavoro, non ha una casa (ha dovuto lasciare l'abitazione in cui viveva con il partner). Viene supportata dal locale Centro per le donne e dalla Caritas. Con estrema difficoltà riesce ad ottenere un alloggio comunale. Ottiene l'affido esclusivo dei figli. L'ex partner non corrisponde alcun assegno di mantenimento e il diritto di visita non viene

esercitato. M. non si sente supportata dalle istituzioni. Riferisce che la ricerca e poi l'ottenimento di un lavoro, della casa, dei sostegni per la figlia disabile, avvengono informalmente dopo che le vie formali non hanno dato alcun esito positivo. È proprio il gap tra formalità e informalità che fa sì che M. non si fidi delle istituzioni. Afferma che in certe culture regionali, «solo le conoscenze aiutano»: «se non conosci nessuno, non sei nessuno». Aggiunge: «Io sono stata fortunata perché conoscevo qualcuno [nel sistema] che mi ha aiutata, altre madri non lo sono». M. lavora molte ore al giorno come donna per le pulizie, non ha una rete di sostegno per la gestione dei figli. Per descriversi sceglie un selfie scattato alle 6 del mattino quando esce di casa per andare a fare le pulizie e aggiunge la spiegazione sotto-riportata.

La mia giornata inizia quando ancora il sole deve sorgere; esco di casa e vado a fare le pulizie... dopo di che subito corro a casa a svegliare la piccola, prepararla e portarla a scuola... Poi corro a pulire altre abitazioni... senza fermarmi... saltando anche il pranzo e molto spesso non riuscendo a bere neanche un sorso d'acqua... e senza neanche accorgermene arrivano le 15.30, riprendo il pullman, vado a prendere la piccola, la porto a fare riabilitazione... [...] Alla sera le gambe camminano da sole... [...] Molto spesso in tutto ciò devo incastrare anche appuntamenti con avvocato, assistenti sociali, visite mediche. Quando la piccola si ammala, la catena si spezza in un attimo.

M. riferisce di aver ricevuto parecchie minacce, anche recenti, dall'ex partner, e come seconda immagine sceglie il luogo in cui è stata aggredita, luogo che è obbligata ad attraversare tutti i giorni. Teme di essere aggredita nuovamente, teme per i propri figli quando è al lavoro. Si sente non tutelata a sufficienza dalla legge e dalle istituzioni, sul piano

lavorativo, economico, e della sicurezza personale. Le sue forme di resistenza riguardano contrastare l'informalità e il clientelismo che dà diritto a privilegi, quelle «conoscenze» che escludono molte donne e ne includono poche. Resiste anche a una definizione dominante di famiglia, proponendo una propria definizione eterodossa, in cui da sola e senza alcun familiare riesce a crescere i figli senza sentirsi in difetto, in cui il padre non è contemplato perché violento.

L'intervista e il successivo photovoice con C. ci consente di analizzare la dimensione dell'incertezza relativa al futuro, dell'insicurezza economica, e una forma di violenza che ritiene aver ricevuto dalle istituzioni.

C. è una donna tra i 35 e i 40 anni, vittima di IPV, in seguito alla quale si separa. Vive sola con il figlio, di cui ha l'affido esclusivo. Poiché vive sola, spesso non si sente sicura. L'ex partner ha il diritto di visita, non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento; per periodi molto lunghi è scomparso senza esercitare il diritto di visita.

Nell'intervista spiega con chiarezza le competenze acquisite per imparare a difendersi durante il lungo iter processuale. Nel photovoice sceglie di mostrare lo screenshot dello storico del suo fascicolo di causa, che dura da sette anni e ancora non è concluso. Sceglie inoltre il commento riportato di seguito.

La lunga lista relativa alla durata di una causa civile di separazione giudiziale a seguito di una condanna penale per maltrattamenti, si commenta da sola. 7 anni e non sono ancora libera. 7 anni per poter accedere ad un divorzio giudiziale attualmente in corso. 7 anni di sacrifici economici (avendo un reddito l'avvocato lo dovevo pagare), di stress psicologico, l'ansia ad ogni udienza di dover incontrare quell'uomo che ha maltrattato me e mio figlio e che è libero

di fare ciò che vuole pur avendo una condanna penale, sospesa in quanto incensurato.

Purtroppo la giustizia di fatto non è uguale per tutti

C. vive del suo solo stipendio di impiegata e ha denunciato l'ex partner per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento. Il suo contributo dà evidenza all'insicurezza economica e personale. La fiducia nelle istituzioni è venuta meno nel corso dei lunghi procedimenti legali. C. resiste a una definizione dominante di famiglia che vorrebbe che il figlio avesse a tutti i costi due genitori e che le viene comunicato ad ogni atto amministrativo che avvia. Si appella contro le decisioni e gli atti amministrativi.

T. è una donna che ha superato i quarant'anni e ha due figlie adolescenti. Separatasi per IPV, sostenuta da un Centro per le donne, ha un lavoro come impiegata. T. sottolinea gli enormi sacrifici economici affrontati nell'iter giudiziario della separazione e l'incertezza per sé e le figlie. L'ex marito non corrisponde il mantenimento per le figlie e T. ha sporto denuncia anche rispetto a questo. Nel photovoice sceglie di presentare uno screenshot delle parcelle degli avvocati e commenta:

Le parcelle degli avvocati: consultati molti, tre che mi hanno seguito, chi nei procedimenti penali, chi nel pignoramento, e la principale per la causa di separazione giudiziale, scelti su consiglio.

Non potendo usufruire del gratuito patrocinio, perchè fortunatamente ho dei risparmi (ma nessuno si è soffermato a pensare che se io non avessi avuto da dove attingere non sarei stata in grado di sostenere sia i costi per l'iter giudiziario che mantenere le figlie ancora minorenni

e studentesse), ho dovuto sostenere uscite onerose che hanno costretto sia me che le mie figlie a fare rinunce continue.

T. commenta, nel corso del photovoice, come l'archiviazione di una denuncia per maltrattamenti sia stata percepita come una sconfitta non solo per se stessa ma rispetto alla sua funzione di protezione delle figlie. Auspica la necessità di una maggiore attenzione e analisi dei casi da parte degli organi inquirenti. Anche T. ha perso fiducia nelle istituzioni giudiziarie, ma ne usa gli strumenti al fine di garantire una maggiore sicurezza economica alle figlie. T. ha ricreato una propria definizione di famiglia, resistendo a quella dominante. Le sue forme di resistenza riguardano il negare un ruolo al marito come padre, proprio perché, spiega, non ha saputo mantenere quello status, poiché dopo le violenze non ha nemmeno mai mantenuto le figlie.

Altre intervistate hanno mostrato forme di resistenza apparentemente “illogiche” o “invisibili”, come evitare di tornare in tribunale (ad esempio, per richiedere l'assegno di mantenimento per i figli), o rimanere del tutto al di fuori del sistema giudiziario o dei circuiti dei professionisti. Ciò si traduce in un'apparente mancanza di sicurezza sul piano delle risorse materiali, delle tutele e diritti per i figli, ma al contempo sottolinea le debolezze del sistema e la mancanza di fiducia nelle istituzioni da parte delle partecipanti, le quali non sempre sono disposte ad ammettere queste forme di resistenza.

Gli stralci e le storie delle partecipanti, qui brevemente presentati, evidenziano le disgiunture tra il loro bisogno di sicurezza e protezione per sé e i figli, le pratiche delle istituzioni, e le normative vigenti. L'IE ha consentito di mappare i percorsi di queste madri attraverso le istituzioni e professionisti e in relazione al framework normativo-testuale.

Da molte delle interviste emerge la percezione di come la legge 54/2006 sull'affido condiviso costituisca un framework normativo che non tiene ancora adeguatamente conto della specificità delle loro esperienze di vittime di violenza, degli iter processuali a cui sono esposte, delle loro condizioni personali e familiari, non riconoscendo il loro ruolo e la loro storia e non garantendo sufficiente inclusione e protezione. Su questo aspetto, già Trifiletti e Bimbi si chiedevano nel 2006 quando affermavano: la legge 54/2006 sembra nascondere, nel suo fare riferimento all'uguaglianza di genere, nuove forme di dominio incorporate nei paradigmi culturali italiani e, in generale, della società occidentale.

L'analisi delle interviste consente di identificare le denunce e le richieste economiche come forme di resistenza che le madri percepiscono come strumento per ridurre l'incertezza, l'insicurezza, e lo stigma sociale a cui sono esposte dopo una separazione difficile. Spesso sono donne che, per scelta anche dell'ex partner, avevano rinunciato a lavorare per occuparsi dei figli e si ritrovano, al momento della separazione, a dover rientrare nel mondo del lavoro senza sufficienti supporti familiari o competenze personali. Un modo per negoziare con le definizioni incerte del proprio futuro e l'insicurezza materiale e personale, è quindi quella di resistere usando gli strumenti formali e informali messi a disposizione dalla legge. Ciò che però si mostra assente in quasi tutte le interviste, è la consapevolezza della necessità di resistere in forma organizzata. I Centri per le donne vengono spesso concepiti come una risorsa a cui attingere per cercare inclusione, ma la partecipazione politica o una forma attiva di cittadinanza che dia voce alle donne in forma organizzata è spesso non considerata come risorsa dalla maggior parte delle queste partecipanti.

Le interviste con i professionisti hanno invece evidenziato come, nella loro esperienza la legge 54/2006 funzioni bene. È emerso però che questa è spesso una rappresentazione acritica della normativa, che non tiene conto di dimensioni sociali, economiche e culturali delle madri

e del fatto che sono state vittime di IPV. Le madri infatti sottolineano come lo strumento normativo appaia loro garante dei diritti dei genitori più che dei diritti dei figli. Spesso scotomizzato rimane infatti il problema di una cultura della violenza a cui sono esposti i figli da parte dei padri quando vi è una acritica applicazione della legge anche nei casi di IPV severo. In questi casi, le intervistate temono non solo per la propria sicurezza personale, ma anche per quella personale dei figli e per la loro esposizione a una cultura che legittima la violenza maschile attraverso un'applicazione acritica della normativa.

Conclusioni

In sintesi, i risultati della ricerca hanno mostrato le seguenti criticità.

In primo luogo, i sistemi di significato e i discorsi ideologici dei professionisti, nonché le convinzioni e i valori personali, influiscono sui rapporti tra professionisti (avvocati, giudici ed esperti di famiglia) e madri sole, rendendo difficile per le madri far comprendere adeguatamente la situazione ai professionisti. Le intervistate hanno evidenziato la mancanza di un tempo adeguato per essere ascoltati, di un'adeguata cornice giudiziaria e di indagini approfondite da parte di giudici ed esperti. Gli informatori a volte mostravano forme esplicite o meno esplicite di resistenza contro i discorsi e le definizioni dominanti di famiglia.

In secondo luogo, il discorso che definisce i genitori che uguali sembra essere dominante nella legge e nei tribunali, ma non sembra affrontare sempre adeguatamente le diversità delle forme familiari, le differenze dei genitori e le situazioni specifiche come l'IPV.

In terzo luogo, i procedimenti giudiziari a volte appaiono riportare bias di genere. I problemi di genere spesso non sono compresi correttamente, e i consigli degli esperti di genere sono trascurati. In questi casi (es. IPV, coppie ad alto conflitto), gli interventi o gli interventi

suggeriti (es. mediazioni, indagini d'ufficio) sembrano seguire la logica della standardizzazione e non sono studiati per situazioni specifiche.

Le madri coinvolte hanno mostrato di resistere alle definizioni dominanti di famiglia e genitorialità; tuttavia altre volte le assecondano o condividono, tentando di ridurre gli effetti negativi di quelle definizioni sulle loro traiettorie future. Le esperienze di vita delle intervistate appaiono come del tutto coerenti con la letteratura riportata nella prima sezione rispetto ai rischi e alle condizioni di esclusione sociale in cui vivono le madri sole.

Concludendo, vorrei sottolineare come l'approccio dell'etnografia istituzionale sia un approccio *gender-sensitive* allo studio dei problemi sociali in quanto consente di indagare come testi e discorsi e pratiche, a partire dalla materialità dei testi che le definiscono, includono o escludono o scotomizzano le dimensioni di genere.

Intrecciare le narrazioni delle madri con un'analisi delle incertezze e insicurezze che emergono dal fieldwork così come descritte da Bauman (1999), consente di riflettere su come le partecipanti resistano ad alcuni discorsi e pratiche in funzione di come tali dimensioni vengono rappresentate rispetto al futuro.

Lo studio discusso presenta limiti rispetto alla numerosità del campione; tuttavia consente di intravedere piste utili per lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca. Bisognerebbe infatti dedicarsi allo studio di come mettere a punto un approccio più "gender sensitive" e sensibile alle disuguaglianze strutturali, più "gender responsive" nelle istituzioni coinvolte in questa fase di transizione.

Acknowledgements

The research project “Study on TRansition and Exclusion in Society of Single-Mums (STRESS-Mums)” has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement no 843976.

References

- Atkinson W. (2014). A sketch of ‘family’ as a field: From realized category to space of struggle. *Acta Sociologica*, 57(3), 223-235.
- Tartari M. (2015). ‘Madri sole di figli (in)attesi: pratiche e rappresentazioni della cura tra la morale familiare e l’interesse del minore’. In Chemotti S. (a cura di), *La cura come relazione con il mondo. Sapienza delle donne, costruzione o costrizione?*, Forum di Ateneo per le Politiche e gli Studi di Genere, Università di Padova. Padova: Il Poligrafo. (ISBN 978-88-7115-907-2)
- Tartari, M. (2021a). Transitions to Lone Motherhood and Practices of Resistance: Early Findings from a Study in Four European Countries. *Book of Abstracts of the IV ISA Forum of Sociology*, p. 566.
- Tartari, M. (2021b). Using Institutional Ethnography to improve policy: an example from STRESS-Mums project. *Proceedings 2021 MCAA Conference*, 5-7 March 2021.
- Tartari, M. (2022). The social problem of lone motherhood in Europe. In R. Baikady et al. (eds.), *The Palgrave Handbook of Global Social Problems*. London: Palgrave.
- Bauman, Z. (1999). *La società dell’incertezza*. Bologna: Il Mulino.
- Berger, P.L. & Kellner H. (1964). Marriage and the construction of reality. *Diogenes*, 46, 1-24.

- Bernardi, L., & Mortelmans, D. (2018). *Lone parenthood in the life course*. Cham: Springer.
DOI 10.1007/978-3-319-63295-7, p. 1-35.
- Bertelsen, B. (2021a). Staying with the conflict – parenting work and the social organization of post-divorce conflict, *Journal of Family Studies*. doi.org/10.1080/13229400.2020.1869578
- Bimbi, F. (ed.) (2000), *Le madri sole. Metafore della famiglia ed esclusione sociale*. Roma: Carocci
- Bourdieu, P. (1998a). *La domination masculine*. Paris: Seuil.
- Bourdieu, P. (1998b). *Practical reason*. Cambridge: Polity.
- Campbell, M., & Gregor, F. (2002). *Mapping social relations: A primer in institutional ethnography*. Aurora: Garamond Press.
- Coltrane, S., & Adams, M. (2003). The social construction of the divorce “problem”: Morality, child victims, and the politics of gender. *Family Relations*, 52(4), 363-372.
- Griffith, A., & Smith, D. (2005). *Mothering for schooling*. Routledge.
- Hertog, E. (2020). Are Unwed Mothers “Immoral” or “Impressive”? The Role of Social Stigma and Shame in Upholding Family Norms. In *Tough Choices* (pp. 96-126). Stanford University Press.
- Jun, M. (2019). Stigma and shame attached to claiming social assistance benefits: understanding the detrimental impact on UK lone mothers’ social relationships. *Journal of Family Studies*, 1-17.
- Luken, P. & Vaughan S. (eds.) (2021). *The Palgrave Handbook of Institutional Ethnography*. Palgrave Macmillan, Cham.
- Manicom A., & Campbell M. (Eds.) (1995). *Knowledge, experience, and ruling relations: Studies in the social organization of knowledge*. Toronto: University of Toronto Press.

McCoy, L. (2013). Institutional ethnography and constructionism. Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (Eds.). *Handbook of Constructionist Research*. New York: Guilford, 701-714.

Nieuwenhuis, R. (2020). *The situation of single parents in the EU*. Study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee. <https://doi.org/10.2861/787386>

Nieuwenhuis, R., & Maldonado, L. C. (2018). The triple bind of single-parent families: Resources, employment and policies. In R. Nieuwenhuis & L.C. Maldonado (Eds.), *The Triple Bind of Single-Parent Families: Resources, Employment and Policies to Improve Wellbeing* (pp. 1-30). Bristol: Policy Press.

Pence, E. (2001). Safety for battered women in a textually mediated legal system. *Studies in Cultures, Organizations and Societies*, 7(2), 199-229.

Pollmann-Schult, M. (2018). Single motherhood and life satisfaction in comparative perspective: Do institutional and cultural contexts explain the life satisfaction penalty for single mothers?. *Journal of Family Issues*, 39(7), 2061-2084.

Smith, D. E. (2005). *Institutional ethnography: A sociology for people*, Lanham: Altamira.

Smith, D. E. (2006). *Institutional Ethnography as Practice*, Lanham: Rowman & Littlefield.

Smith, D.E. (1987). *The everyday world as problematic: A feminist sociology*. Toronto: University of Toronto Press.

Smith, D.E. (1990). *The conceptual practices of power: A feminist sociology of knowledge*. Toronto: University of Toronto Press.

Smith, D.E. (1999). *Writing the social: Critique, theory, and investigations*. Toronto: University of Toronto Press.

Sorensen M.J., Nilsen A.C.E. & Lund, R. W. (2019). Resisting the ruling relations: discovering everyday resistance with Institutional Ethnography. In R. W. Lund, & A. C. E. Nilsen (Eds.), *Institutional ethnography in the Nordic region* (pp. 203-213). Routledge.

Trifiletti, R. & Bimbi, F. (Eds.). (2006). *Madri sole e nuove famiglie: declinazioni inattese della genitorialità*. Roma: Edizioni Lavoro.